

SUN'IY INTELEKTNI O'RGATISH USULLARI VA UNING MUAMOLARI

Tojimamatov Israiljon Nurmatovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrası katta
o'qituvchisi, israiltojimatov@gmail.com

Aminjonov G'anisher Solijon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
ganisheraminjonov2211@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191255>

Annotatsiya

Ushbu maqola sun'iy intellekt (SI) tizimlarini o'rgatishning turli usullari va ularga xos bo'lgan muammolar haqida batafsil ma'lumot beradi. Maqolada nazoratli o'rganish, nazoratsiz o'rganish va kuchaytirilgan o'rganish kabi asosiy o'rganish usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, sun'iy intellekt tizimlarini o'rgatishda duch keladigan asosiy muammolar, jumladan ma'lumotlarning sifati, overfitting va underfitting holatlari, shuningdek, modelning shaffofligi muhokama qilinadi. Maqola, shuningdek, sun'iy intellektning etik masalalari va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari yoritiladi. Maqolada sun'iy intellekt tizimlarining amaliy qo'llanilishi va bu sohadagi qonunchilikning takomillashtirilishi muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, nazoratli o'rganish, nazoratsiz o'rganish, kuchaytirilgan o'rganish, ma'lumotlarning sifati, overfitting, underfitting, etika, qonunchilik, sun'iy intellektning kelajagi

Annotation

This article details the various methods of training artificial intelligence (SI) systems and their inherent challenges. The article analyzes the main learning methods such as supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning. It also discusses key challenges faced in training artificial intelligence systems, including data quality, overfitting and underfitting, and model transparency. The article also covers the ethical issues of artificial intelligence and future development prospects. The article emphasizes the importance of practical application of artificial intelligence systems and improvement of legislation in this area.

Keywords: artificial intelligence, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, data quality, overfitting, underfitting, ethics, legislation, future of artificial intelligence

Аннотация

В этой статье подробно описаны различные методы обучения систем искусственного интеллекта (СИ) и связанные с ними проблемы. В статье анализируются основные методы обучения, такие как обучение с учителем, обучение без учителя и обучение с подкреплением. В нем также обсуждаются ключевые проблемы, с которыми сталкиваются при обучении систем искусственного интеллекта, включая качество данных, переобучение и недостаточное оснащение, а также прозрачность моделей. В статье также освещены этические проблемы искусственного интеллекта и перспективы его дальнейшего развития. В статье подчеркивается важность практического применения систем искусственного интеллекта и совершенствования законодательства в этой области.

Ключевые слова: искусственный интеллект, обучение с учителем, обучение без учителя, обучение с подкреплением, качество данных, переоснащение, недостаточное оснащение, этика, законодательство, будущее искусственного интеллекта.

Sun'iy intellekt (SI), mashinalarni inson kabi o'ylash va muammolarni hal qilishga qodir qiluvchi texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Bu texnologiya sohada juda tez rivojlanmoqda va o'zining keng qo'llanilishi bilan turli sohalarda inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Masalan, tibbiyotda SI tizimlari kasalliklarni aniqlashda va davolash usullarini belgilashda, avtomobil sanoatida esa avtonom haydovchi tizimlarini yaratishda qo'llanilmoqda. Bunday texnologiyalar bizning kundalik hayotimizga tobora chuqurroq kirib bormoqda, shu bilan birga ularni yanada takomillashtirish va yangi muammolarni hal qilish uchun ularni qanday o'rgatish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Sun'iy intellekt o'rgatishning dolzarbligi, avvalo, uning qo'llanilishi natijasida kutilayotgan iqtisodiy va ijtimoiy foydadan kelib chiqadi. O'rganish algoritmlari orqali SI tizimlari o'zlarining ilmiy va amaliy qobiliyatlarini kengaytirishadi. Nazoratli o'rganish yordamida tizimlar berilgan ma'lumotlar to'plamidan namunalar orqali o'rganishadi va kelgusidagi ma'lumotlarni bashorat qilish qobiliyatiga ega bo'lishadi. Bu esa, masalan, elektron tijoratda mijozlarning xulq-atvori va talablarini oldindan bilish imkonini beradi. Shu bilan birga, nazoratsiz o'rganish usullari tizimlarga ma'lum bir ma'lumotlar to'plamini mustaqil ravishda tahlil qilib, undagi qiziqarli strukturalarni yoki anomaliyalarni aniqlash imkonini beradi. Bunday qobiliyatlar tizimlarni masalan, firibgarlikni aniqlash yoki onlayn xavfsizlikni ta'minlashda juda qimmatli qiladi.

Shunday qilib, sun'iy intellekt o'rgatishning zarurati kundun-kunga ortib bormoqda. Bu sohada ilg'or tizimlarni yaratish, ularni turli sharoitlarda samarali qo'llash va ularning qaror qabul qilish jarayonlarini yanada tushunarli va prognoz qilinadigan qilish uchun zarur bo'lgan texnik va metodologik ishlar davom etmoqda. Bu jarayonlar nafaqat texnologik, balki etik va ijtimoiy jihatdan ham dolzarb bo'lib, ularning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi jamiyatimizning kelajagini belgilab beradi.

Sun'iy intellektning o'rgatish usullari insonning o'rganish qobiliyatiga o'xshash turli xil strategiyalarni o'z ichiga oladi. Ushbu usullar mashinalarga ma'lum bir vazifani bajarish uchun zarur bilimlarni to'plash va qo'llash qobiliyatini beradi. Eng keng tarqalgan usullar nazoratli o'rganish, nazoratsiz o'rganish va kuchaytirilgan o'rganishdir.

Nazoratli o'rganish usuli, sun'iy intellekt tizimlarini aniq maqsadlar uchun o'rgatishda foydalaniladigan eng asosiy metodlardan biridir. Bu usulda, tizim ma'lum bir vazifani bajarish uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldindan belgilangan javoblar (yoki nishonlar) bilan birga o'rganadi. Misol uchun, bir rasmda it yoki mushuk borligini aniqlash uchun, algoritm oldindan belgilangan it va mushuk rasmlari to'plamini o'rganadi va keyinchalik yangi rasmlarni to'g'ri tasniflash uchun o'z bilimlarini qo'llaydi. Nazoratli o'rganishning asosiy qiyinchiligi o'rganiladigan ma'lumotlarning sifati va miqdoridadir. Ma'lumotlar to'plami yaxshi tasniflangan va xilma-xil bo'lishi kerak, shunda tizim haqiqiy dunyodagi vaziyatlarni aniqroq bashorat qila oladi.

Nazoratsiz o'rganish esa, ma'lumotlar to'plamidagi yashirin tuzilmalarni yoki qiziqarli namunalarini topish uchun ishlatiladi, bu yerda oldindan belgilangan javoblar mavjud emas. Ushbu usul odatda katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashda qo'llaniladi, masalan, mijozlarning xarid qilish odatlarini tahlil qilishda yoki ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchi xatti-harakatlarini o'rganishda. Nazoratsiz o'rganish orqali tizimlar ma'lumotlarning asosiy xususiyatlarini aniqlay oladi va ularni turli guruhlariga ajrata oladi, bu esa bizga ma'lumotlarni yanada chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Kuchaytirilgan o'rganish esa, tizimning muhit bilan o'zaro ta'siri natijasida yuz beradi. Bu usulda, tizim harakatlarni amalga oshiradi va o'sha harakatlarning natijalariga ko'ra mukofot yoki jazo oladi. Masalan, shaxmat o'ynaydigan SI tizimi har bir yaxshi yurish uchun ijobiy ball oladi, yomon yurish uchun esa manfiy ball. Ushbu usul orqali tizim o'zini-o'zi takomillashtirib, eng yaxshi strategiyalarni o'rganadi. Kuchaytirilgan o'rganish, masalan,

robototexnika yoki avtomatlashtirilgan haydash tizimlari kabi muhit bilan faol o'zaro ta'sir qilishni talab qiladigan sohalarda ayniqsa samarali bo'ladi.

Ushbu uch o'rganish usuli sun'iy intellektning qo'llanilish doirasini kengaytirishga yordam beradi va tizimlarning samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Har bir usul o'zining yondashuvi va qo'llanilishi bilan, tizimlarni yanada aqlli va moslashuvchan qilish imkonini beradi, bu esa ularning turli vazifalarda qo'llanilishini yanada samarali va keng qamrovli qiladi.

Sun'iy intellekt (SI) tizimlarini o'rgatish jarayonida ko'plab muammolar mavjud bo'lib, ularning samaradorligi va ishonchliligini ta'minlashda asosiy to'siqlardan biri hisoblanadi. Bu muammolarning birinchi va eng muhimi — ma'lumotlarning sifati va to'liqligidir. SI modelining samarali ishlashi uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar to'plami to'g'ri, aniq va xilma-xil bo'lishi kerak. Agar ma'lumotlar to'plamida xatolar, kamchiliklar yoki noaniqliklar bo'lsa, bu tizimning umumiy ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, tibbiy diagnostika qo'yishda ishlatiladigan SI tizimi noto'g'ri yoki yetarli bo'lmagan ma'lumotlar asosida o'qitilgan bo'lsa, bu noto'g'ri diagnostika va davolash rejalarini bilan bog'liq jiddiy xavflarni keltirib chiqarishi mumkin.

O'qitish jarayonida yana bir keng tarqalgan muammo bu overfitting (haddan tashqari moslashuv) va underfitting (yetarli darajada moslasha olmaslik)dir. Overfitting paytida, SI modeli o'qitish ma'lumotlari to'plamidagi har bir noziklikka haddan tashqari moslashadi, natijada yangi ma'lumotlarni umumlashtirish qobiliyati pasayadi. Buning aksi, underfittingda esa model etarli darajada moslashmaydi va o'qitish ma'lumotlarini ham, yangi ma'lumotlarni ham to'g'ri bashorat qila olmaydi. Bu ikkala holat ham modelning umumiy ishlashini yomonlashtiradi va uni haqiqiy dunyo vaziyatlarida qo'llashni cheklaydi.

Shuningdek, modelning shaffofligi va qaror qabul qilish jarayonining tushunarli bo'lishi ham muhim muammolardan biridir. Ko'p hollarda, chuqur o'rganish modellari "qora quti" sifatida ishlaydi, ya'ni ularning qaror qabul qilish mexanizmlari tashqi kuzatuvchilar uchun tushunarsiz bo'ladi. Bu, ayniqsa, yuqori darajadagi qarorlar qabul qilinadigan sohalarda, masalan, huquqni muhofaza qilish yoki moliyaviy xizmatlarda, jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Foydalanuvchilar va qaror qabul qiluvchilar uchun modelning qarorlarini qanday qabul qilganligini tushunish va baholash muhimdir, chunki bu ularning ishonchini oshiradi va modelning qabul qilgan qarorlarining asoslarini ko'rib chiqish imkonini beradi.

Shunday qilib, sun'iy intellekt tizimlarini o'rgatishda duch keladigan muammolarni hal qilish, ularning sifatini oshirish va keng qo'llanilishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan texnik va metodologik yondashuvlarni doimiy ravishda takomillashtirish talab etiladi. Bu muammolarni tushunish va ularga yechim topish, sun'iy intellekt sohasidagi ilmiy-tadqiqot ishlarining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Sun'iy intellekt (SI) sohasida etik masalalar muhim ahamiyatga ega, chunki bu texnologiyalar keng qo'llanilishi bilan turli ijtimoiy va axloqiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. SI tizimlarining rivojlanishi bilan birga, ularning qo'llanilishi jarayonida yuzaga keladigan etik masalalarga alohida e'tibor berish zarur bo'ladi.

Birinchi navbatda, ma'lumotlarning maxfiyligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish muhim masaladir. SI tizimlarini o'rgatish va ishlatish uchun katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamlari kerak bo'ladi. Bu ma'lumotlar orasida shaxsiy ma'lumotlar ham bo'lishi mumkin, masalan, foydalanuvchilarning shaxsiy afzalliklari, moliyaviy ma'lumotlari yoki sog'liqni saqlash bilan bog'liq ma'lumotlar. Shu sababli, bu kabi ma'lumotlarni qayta ishlashda ularning maxfiyligini ta'minlash va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun qat'iy choralar ko'rish zarur. Bu, foydalanuvchilar ma'lumotlarini noqonuniy foydalanishdan himoya qilish va ularning ishonchini saqlab qolish uchun muhimdir.

Ikkinchidan, sun'iy intellekt qarorlarining adolatli va xolis bo'lishi talab etiladi. SI tizimlari o'z qarorlarini ma'lumotlar asosida qabul qiladi, va agar bu ma'lumotlar kamchiliklarga ega bo'lsa yoki ayrim guruhlarini diskriminatsiya qiladigan tarzda yig'ilgan bo'lsa, tizim ham shu kabi kamchiliklarni o'z qarorlarida aks ettirishi mumkin. Masalan, ishga qabul qilish jarayonida ishlatiladigan SI tizimi faqat o'tmishdagi ma'lum bir guruh odamlarning ma'lumotlari asosida o'qitilgan bo'lsa, bu kelajakda boshqa guruhlariga nisbatan adolatsizlik yaratishi mumkin. Shu sababli, tizimlarni turli xil ma'lumotlar bilan o'qitish va ularning qarorlarini doimiy ravishda tekshirib turish, shuningdek, qaror qabul qilish jarayonlarini shaffof qilish zarur.

Nihoyat, robototexnika va avtonom tizimlarning etik qo'llanilishi ham dolzarb masaladir. Avtonom transport vositalari, harbiy robotlar yoki qutqaruv amaliyotlarida ishlatiladigan robotlar kabi tizimlar, ularning qarorlari oqibatida jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, bu kabi tizimlarning ishlash prinsiplari va ularning qaror qabul qilish mexanizmlariga oid etik me'yorlar ishlab chiqilishi va qat'iy rioya qilinishi zarur. Bu, jamiyatning manfaatlarini

himoya qilish va texnologiyalar rivojlanishining ijobiy yo'nalishda davom etishini ta'minlash uchun muhimdir.

Umuman olganda, sun'iy intellektning etik qo'llanilishi, bu sohada faoliyat yurituvchi mutaxassislarning diqqat markazida bo'lishi kerak. Texnologik yutuqlar bilan bir qatorda, ularning ijtimoiy va axloqiy oqibatlarini ham e'tiborga olish muhimdir, bu esa kelajakda SI texnologiyalaridan oqilona va mas'uliyatli foydalanishni ta'minlaydi.

Sun'iy intellekt (SI) sohasidagi tezkor rivojlanishlar bizni kelajakda yanada qiziqarli va muhim o'zgarishlarga olib borishi kutilmoqda. Bu texnologiyalar keng ko'lamda qo'llanilishi bilan, jamiyatning turli jabhalarida chuqur va ijobiy ta'sir ko'rsatish potentsiali mavjud. SI ning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari orasida, avtonom transport vositalari, yordamchi robotlar, tibbiyotda qo'llaniladigan aqlli tizimlar va ta'lim sohasini avtomatlashtirish kabi sohalar eng ustuvor mavzular hisoblanadi. Har bir sohada, SI texnologiyalari samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va inson mehnatini yengillashtirish imkonini beradi.

Biroq, bu texnologiyalarning keng qo'llanilishi, shuningdek, yangi tadqiqotlar va texnologik yutuqlar ham o'ziga xos muammolar va xavflarni keltirib chiqaradi. Masalan, ish o'rinlarining avtomatlashtirilishi natijasida ayrim kasblar yo'qolishi mumkin, bu esa iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikka ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, yangi texnologiyalar ta'siri ostida jamiyatni moslashtirish va o'zgartirish zarur bo'ladi. Bu jarayon, o'z navbatida, ilmiy-tadqiqot ishlarini yangi yo'nalishlarga yo'naltiradi, masalan, sun'iy intellektning inson omiliga ta'siri, uning etik masalalari va hokazo.

Shu bilan birga, sun'iy intellektning rivojlanishi bilan bir qatorda, zarur qonunchilik va normativ hujjatlarning takomillashtirilishi ham dolzarb masala hisoblanadi. Joriy qonunchilik tizimi texnologik o'zgarishlarni to'liq qamrab olishga qodir emas, shuning uchun yangi texnologiyalarni nazorat qilish va ularning salbiy ta'sirini minimallashtirish uchun qonunlar va me'yorlar yangilanishi kerak. Bu, ayniqsa, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, foydalanuvchilarning huquqlarini ta'minlash va texnologiyalarni adolatli tarzda qo'llash kabi masalalarda muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt sohasining kelajagi juda yorqin va va'da qiluvchi ko'rinadi. Biroq, bu texnologiyalarning to'g'ri va mas'uliyatli qo'llanilishi uchun zarur choralarni ko'rish, jumladan, ilmiy-tadqiqot ishlarini qo'llab-quvvatlash, qonunchilikni yangilash va jamiyatni yangi texnologiyalar ta'siriga tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Faqat shu tariqa biz sun'iy

intellektning ijobiy ta'siridan to'liq foydalanishimiz va uning salbiy oqibatlarini kamaytirishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Russell, S., & Norvig, P. (2016). Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson Education.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
3. Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction. MIT Press.
4. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
5. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
6. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
7. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
8. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
9. Tojimamatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
10. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
11. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
12. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
13. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.

14. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
15. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.
16. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
17. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
18. Rahmatjonova, M. N., & Tojimamatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.
19. Nurmamatovich, T. I. (2024). NORMALLASHTIRISH. NORMAL FORMALAR. worldly knowledge conferens, 7(2), 597-599.
20. Nurmatovich, T. I. (2024). Bir qatlamli va ko 'p qatlamli neyron to 'rlari. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 190-191.
21. Tojimamatov, I., & G'ulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(6), 10-16.
22. Raximov, Q. O., & qizi Kuchkarova, M. R. (2023). SUN'IY INTELEKTNI RADIOLOGIYADA QO 'LLASH MODELLARI VA TASVIRLARNI O 'QITISH MASALALARI. GOLDEN BRAIN, 1(17), 397-400.